

YAPON KARAMINING SIRLARI!

Toshkent davlat agrar universiteti professor

Shokirov Alisher Jo'raboyevich

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Davlatov Jo'shqinbek Shavkat o'g'li

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yapon (*Brassica rapa. var. nipposinica*) karamining biologik tasnifi, kelib chiqish tarixi, yer yuzasida navlarining tarqalishi va sabzavot ekinlar qatorida qishloq xo'jaligida tutgan o'rni, tarkibida makro va mikro elementlarning inson salomatligidagi ahamiyati, shuningdek oziq-ovqat sanoatida tutgan o'rni keltirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** Yapon karami, intraduksiya, mega-genom, nav, tur, iqlim, moylar, kolleksiya, kurtak.*

***Аннотация.** В этой статье приводится биологическая классификация японской капусты (*Brassica rapa. var. nipposinica*), история ее происхождения, распространение сортов на поверхности земли и ее роль в сельском хозяйстве среди овощных культур, значение макро-и микроэлементов в ее составе для здоровья человека, а также роль в пищевой промышленности..*

***Ключевые слова:** Капуста японская, интродукция, мега-геном, сорт, вид, климат, масла, коллекция.*

***Annotation.** This article describes the biological classification of Japanese cabbage (*Brassica rapa. var. nipposinica*), its origin history, the distribution of varieties on the surface of the earth and its role in agriculture among vegetable crops, the importance of macro-and microelements in its composition for human health, as well as its role in the food industry.*

***Key words:** Japanese cabbage, introduction, mega-gen, variety, species, climate, oil, collection.*

Kirish. So'ngi yillarda aholi salomatligini saqlash, inson immun tizimini mustahkamlash, yashash sharoitini yaxshilash maqsadida organizm uchun foydali bo'lgan tan narhi arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytipish, tabiiy

oziq-ovqat mahsulotlaridan, vositalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa so'ngi yillardagi aholi orasida uchrayotgan yuqumli kasalliklar, ulardan saqlanish insoniyat oldidagi eng muhim masalalardan bo'lib qolmoqda.

Dunyoda 2000 dan ortiq turdagi sabzavotlar mavjud bo'lib, ularning faqat 5-10% qismi keng miqyosda iste'mol qilinadi. Sabzavotlarning xilma-xilligi ularning ekologik muhit, madaniy an'ana va iqtisodiy imkoniyatlariga bog'liq. Sabzavotlarning ko'plab kam tarqalgan turlari mavjud, ammo ular faqat ma'lum mintaqalarda iste'mol qilinadi.

O'zbekistonda sabzavotlar iste'molining xilma-xilligi mintaqaning tuproq- iqlim sharoiti va aholining an'analari bilan bog'liq bo'lib, taxminan 50-70 xil sabzavot turi iste'mol

qilinadi. Respublikamizning qulay iqlimi va unumdor tuproqlari ko'pgina noan'anaviy sabzavot turlarini yetishtirish uchun qulay hisoblanadi. Sabzavot o'simliklari ichida shifobaxshligi jihatidan Yapon karami (*Brassica rapa L. var. nipposinica*) o'simligi yetakchi o'rinni egallaydi.

Yapon karami (*Brassica rapa subsp. nipposinica var. laciniata*) Brassica (Karamguldoshlar yoki Krestguldoshlar) oilasiga kiradi. Yapon karami kelib chiqish vatani Yaponiya bo'lganligi uchun yapon karami deb ataladi. Lekin ushbu sabzavot ekini boshqa ko'pgina Evropa davlatlarida jumladan, AQSh, Kanada, Avstraliya, Rossiya davlatlarida yetishtirib kelinadi. Yapon karami (*Brassica rapa subsp. nipposinica var. laciniata*) Brassica (Karamguldoshlar yoki Krestguldoshlar) oilasiga kiradi. Botanik xususiyatlariga ko'ra xitoy karamiga o'xshash bo'ladi. U karambosh hosil qilmaydi, balandligi 40-50 sm gacha (navlar xususiyatiga qarab) yashil yoki to'q qizil nozik barglar hosil qiladi. Yapon karami – qimmatli sabzavot va manzarali ekin hisoblanadi karam

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

ta'miga o'xshash bo'lgan nozik barglar iste'mol moddasi ko'p bo'ladi. Shu bilan birga, yapon qilinadi. Yapon karami vitaminlarga boy karami juda ko'p vitaminlarga boy mahsulot hisoblanadi. Barglari tarkibida – Kaliy, Kaltsiy, sanaladi. Fosfor, Temir moddalari va ayniqsa, Lizin

Yapon karami kimyoviy tarkibi

№	Nav nomi	Quruq modda %	Yog'ning massa ulushi	Proteinning massa ulushi	Vitamin C. %	Nitratlar mg/kg
Yapon karami navlari						
1	1-Nav "Mizuna red"	1.0	0.27	0.3	0.4	52.9
2	2-Nav "Izomurudny uzor"	1.5	1.49	0.3	0.5	49.3
3	3-Nav "Mizuna"	3.0	0.15	0.3	0.4	48.0
4	4-Nav "Solnichnaya tokio"	3.0	0.15	0.3	0.3	48.2
Yapon Manzarali karami						
1	5-Nav "Viktoriya F1"	1.0	0.29	0.3	0.1	46.1
2	6-Nav "Kreyn F1"	1.5	0.33	0.3	0.2	39.2
3	7-Nav "Kreyn F1 Kras"	2.0	0.46	0.3	0.2	
4	8-Nav "Kakadu F1"	1.0	0.33	0.3	0.3	
5	9-Nav "Serenada"	2.1	0.58	0.3	0.1	

Yapon karami parxezbop, kam kaloriyali - 21 kkal, ammo vitaminlarga boy. Yapon karami vitaminlarga boyligi tufayli sabzavotlar ichida yuqori o'rinda turadi. U turli kasalliklar, jumladan, onkologik kasalliklarning oldini olishda foydali hisoblanadi. Yapon karami Vitaminlar, Minerallar va foydali xususiyatlari bilan quyidagilar bilan boy B va PP guruhi vitaminlari Zol elementlari: 1,1% dan 1,3% gacha, jumladan, kaliy, kaltsiy, fosfor, protein, uglevodlar, temir va bosh... Yapon karami insonlarni faol uzoq umr ko'rish manbai sifatida tan olingan. Bu uning tarkibida katta miqdorda lizin bo'lishi bilan izohlanadi. Lizinning xususiyatlari: organizm uchun muhim bo'lgan ajralmas aminokislota; qonga tushadigan begona oqsillarni eritish qobiliyatiga ega; qonni zararli mikroblar va viruslardan tozalashda; tanadagi

ortiqcha xolesterinni parchalash, diabet va yurak kasalliklari, saraton va artritgacha bo'lgan kasalliklar rivojlanishi ehtimolini kamaytirish xususiyatiga ega.

Yapon karamining urug'lari +3 ... + 4°C haroratda unib chiqadi, +10+15°C haroratda yaxshi o'sib rivojlanadi. O'simliklari -15 - 20°C gacha qisqa muddatli sovuqqa bardosh beradi. Shu sababli yapon karamini Respublikamiz sharoitida ochiq maydonlarga kech-kuzda va erta bahorda ekib yetishtirish mumkin. Qish mavsumida Isitilmaydigan issiqxonalarda yoki vaqtincha himoyalangan inshootlarda ekib yetishtirilsa, aholini mavsumdan tashqari muddatlarda yangi vitaminlarga boy ko'kat sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlashga imkon yaratadi.

Yapon karami Yaponiyadan kelib chiqqan karam oilasi (brassicaceae) ekinidir. Evropada u faqat 20-asrda ekib o'stirila boshlandi, u AQShda yapon yashil salatasi deb ataladi. Hozirgi vaqtda yapon karami AQSh va G'arbiy Evropada juda qadrlanadi.

Yapon karami ko'plab shifobaxshlik xususiyatlariga ega. Turli adabiyotlar va ilmiy manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra: Yapon karami juda ko'plab biologik faol birikmalarni o'z ichiga oladi va ular inson organizmida modda almashinuvida faol ishtirok etadi: Askorbin kislotasi (S vitamini): 100 gramm mahsulotda 40 dan 120 mg gacha, Provitamin A (karotin): 3 dan 7 mg/100 g gacha, Xlorofill: 90 dan 160 mg/100 g gacha uchraydi. Yapon karami parxezbop, kam kaloriyalı - 21 kkal, ammo vitaminlarga boy. Yapon karami vitaminlarga boyligi tufayli sabzavotlar ichida yuqori o'rinda turadi. U turli kasalliklar, jumladan, onkologik kasalliklarning oldini olishda foydali hisoblanadi.

Mikroblarga qarshi kurashadi. Ma'lumki, kuz-qish mavsumida o'tkir respirator va yuqumli kasalliklar avj oladi. Shuning uchun ham yapon karamini mana shu mavsumda taomnomaga kiritish hayoti zarurat hisoblanadi. Xorijiy adabiyotlarda, yapon akarami shifokorlar tomonidan tez-tez yozib beriladigan ikki

nomdagi antibiotikka nisbatan 100 marotaba samaralidir deb keltrib o'tilgan.

Yapon karami A vitaminining yuqori miqdori bilan mashhur. Bu ozuqa ko'z salomatligi va immunitet salomatligi uchun juda muhimdir. Antioksidantlarga boy Brassica o'simliklari oilasidagi boshqa sabzavotlar singari, yapon karami erkin radikallarga qarshi kurashadigan antioksidant birikmalarning boy manbaidir.

Saraton bilan kurashadi. Yapon karami bir nechta antioksidantlarni o'z ichiga oladi, jumladan. Kempferol: Ushbu tabiiy kuchli yallig'lanishga qarshi va saratonga qarshi ta'sirga ega. Bu o'simlikdan olingan flavonoid (yoki bioflavonoidlar, lotincha flavus so'zidan olingan bo'lib, sariq degan ma'noni anglatadi) o'simliklarda uchraydigan polifenolli ikkilamchi metabolitlar sinfiga mansub bo'lib, odamlar ratsionida ko'p iste'mol qilishadi, yallig'lanish bilan kurashishga yordam beradi) Xususan, yapon karami jigardagi xolesterin uchun javobgar fermentlarni parchalash usuli bilan qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi.

Bu hammasi emas. b-karotin: Yurak sog'lig'ini yaxshilaydi, ko'rishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va saratonning ayrim turlaridan himoya qiladi. Ko'p miqdorda K vitamini o'z

ichiga oladi yapon karami K vitaminiga juda boy. Bu noodatiy o'simlikning 100 g tarkibida K vitaminining kunlik zaruriy qiymatidan bir oz ko'proq bo'ladi. Bu ozuqa qon ivishida va suyak sog'lig'ini saqlashdagi roli bilan mashhur. U qon ivishida ishtirok etadigan va qon ketishini to'xtatuvchi fibrin hosil bo'lishiga yordam beradi. Bundan tashqari, K vitamini suyak shakllanishida ishtirok etadi, suyak o'sishi uchun zarur bo'lgan hujayralar kamayishini oldini oladi va organizmdagi kaltsiy miqdorini boshqarishga yordam beradi. Uning darajasini normal darajada ushlab turish juda muhim, chunki ozuqa moddalarining yetishmasligi osteoporoz xavfini oshiradi, bu suyak to'qimasini zaiflashtiradi va sinish ehtimolini oshiradi. S vitaminiga boy bo'lgan yapon karami bu ozuqaning kunlik qiymatining 13% ni o'z ichiga oladi. S vitamini kuchli antioksidant bo'lib, nafaqat immunitetni yaxshilaydi, balki kollagen hosil bo'lishiga yordam beradi va temirning so'rilishini yaxshilaydi. S vitamini ko'p bo'lgani uchun dietali ovqatlar iste'mol qiladigan odamlarda yurak xastaliklari rivojlanish ehtimoli 15% kamaytradi. Yapon karamiga, issiqlik bilan ishlov berish uning tarkibidagi foydali vitaminlar miqdorini kamaytiradi, shuning uchun yapon karami xom (yarim tayyor) iste'mol qilish yaxshiroqdir

Yana bir muhim fakt. Qimmatbaho ozuqaviy qo'shimchalar va vitamin komplekslaridan farqli ravishda yapon karamini hamyonbop narxda xarid qilish mumkin. Bu esa uni kundalik taomnomangizga kiritish uchun yana bir muhim fakt! Yumshoq bargli bu mahsulot sog'lik uchun juda foydali. Shuningdek, u qon aylanishi, ovqat hazmi va immun tizimiga yaxshi ta'sir ko'rsatuvchi, qon bosimini tushiruvchi va tozalashga yordam beruvchi vitaminlar manbaidir. Quyida yapon karamining sog'lik uchun foydali bo'lgan xususiyati keltirilgan.

- Antibakterial va antivirus vositasi
- Qonni suyultiradi
- Yurak va tomirlar himoyasi
- Xolesterin miqdorini tushiradi
- Qon bosimini tushiradi
- Nafas yo'llari uchun davo
- Diabetda yordam

- Saraton profilaktikasida
- Ozdiruvchi xususiyati

Antibakterial va antivirus vositasi Yapon karami aynan uning bakteriya va viruslarga qarshi kurashi va ularni yengishi sabablidir. Tarkibidagi vitaminlar tarkibidan shuni ko'rsatmoqdaki, yapon karami ovqatdan zaharlanishning oldini oladi va me'dadagi mikroob tayoqchalari va salmonellani o'ldiradi.

Qonni suyultiradi Lizinni yana bir xususiyati qonni suyultrish bo'lib, organizmda tromblar bo'lmasligi, ya'ni tomirda qon ivib qolmasligiga xizmat qiladi.

Yurak va tomirlar himoyasi yapon karami yuragimizni miokard infarkti va aterskleroz kabi yurak-qon tomir kasalliklaridan himoya qiladi.

Xolesterin miqdorini tushiradi Yapon karami qondagi triglitserid, shuningdek, xolesterin miqdorini tushurish xususiyatiga ega.

Qon bosimini tushiradi Yapon karami polisulfidlarni ham o'zida jamlagan bo'lib, u qon bosimini nazorat etishga ko'maklashadi.

Nafas yo'llari uchun davo. U astma va nafas siqishi, neotsenizm va yo'talda yordam beradi va bronxitni davolaydi.

Diabetga qarshi. Yapon karamining tarkibidagi foydali birikmalar insulinni oshiradi va qondagi shakar miqdorini tartibga soladi.

Saraton profilaktikasida Har kuni yapon karamini iste'mol qilish saratonga chalinish xavfini kamaytiradi. Bu xususiyat sababi uning tarkibida keampferol antioksidantlarning borligidir.

Ozdiruvchi xususiyati. Yapon karami parxezbop o'simlik bo'lganligi uchun organizmimizdagi yog' hujayralari ishini tartibga solishi ko'rindi. Bu yapon karami tarkibidagi yallig'lanishga qarshi xususiyat tufayli yuz beradi.

Antitumor birikmalarini o'z ichiga oladi Yapon karamida saratonga qarshi ta'sirga ega antioksidantlar, jumladan, keampferol mavjud bo'lib, u saratonni oldini oladi va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, saraton kasalligini davolaydi. Xochli sabzavotlar, shu jumladan bizning o'simligimiz saraton hujayralari xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Ko'z sog'lig'ini himoya qiladi O'simlik ko'z salomatligi uchun

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

foydali bo'lgan ikkita antioksidant bo'lgan **lutein** va **zeaksantina** boy. Ular retinani erkin radikallar va zararli ko'k nurdan himoya qiladi. Natijada, butun dunyo bo'ylab ko'rish qobiliyatini yo'qotishning eng keng tarqalgan sababi bo'lgan makula degeneratsiyasi xavfi kamayadi. Bundan tashqari, bu antioksidantlar katarakt va diabetik retinopatiya xavfini kamaytiradi. Yapon karami jiddiy yomon ta'sirga ega emas. Biroq, uni karam yoki sabzavotlarga allergiyasi bo'lganlar ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilishlari kerak.

Pazandalikda ishlatilishi Yapon karami qimmatli tarkibi uchun dunyoning barcha oshxonalarida sharaflari o'rin egallaydi. Yangi uzilgan yapon karami salat, dimlamalar,

go'shtlarga qo'shiladi, aromatizatsiya uchun uning yog'i tindiriladi. Issiqlik bilan ishlov berish yapon karamini foydalilik xususiyatlarni biro z kamaytradi shuning uchun uni yrim tayyor holda istemol qilish tavsiya qilinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak mo'jizakor yapon karami o'simligining shifobaxshlik xususiyatlarini ma'lum bir qismini yoritdik. Shubhasiz ushbu o'simlikning hali ko'plab biz bilmaydigan shifobaxshlik xususiyatlari ham mavjud. Sababi ushbu sabzavot o'simligimizning yaqin-yaqinlardan ekib o'rganilganligi uning dorivorlik xususiyatlarni o'rganish uchun yanada chuqurroq o'rganishni toqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Белов Н.В. Белокочанная капуста / 10000 советов огороднику. – Минск: Современный литератор, 2003. – С. 81–83.
 2. Ганичкина О., Ганичкин А. Капуста белокочанная. / Моим огородникам. – М.: ЭКСМО, 2005. – С. 130–137.
 3. Днюко В. Капуста белокочанная. / 600 практических советов овощеводам. – М.: Тид “Континент–Пресс”, 2000. – С. 153–154.
 4. Зуев В.И., Умаров А., Кадрходжаев А.К. Капуста. / Интенсивная технология возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля (учебное пособие). – Т.: Мехнат, 1987. – С. 130–136.
 5. Тимофеева С.Ф. Капустные из всех овощей – первая / Энциклопедия огородничества. – М.: Аст-Пресс, 1999. – С. 55–61.
- Черншева Н.Н. Изучение исходного материала для создания лежкоспособных сортов капуст белокочанной в Западной Сибири. // В трудов “Совершенствование технологий возделывания овощей”. – Москва, 1988. – С. 174–175.

INTERNET SAYTLAR:

- 1 <http://www.goolkom.ru>. Библиотека природ. Белокочанная капуста
- 2 <http://www.sunhome.ru>. Здоровье. Белокочанная капуста.
- 3 <http://www.znaha.ru>. Белокочанная капуста – важный источник витаминов.
- 4 <https://uz.healthy-food-near-me.com/japanese-cabbage-mizuna/>
- 5 https://www.greeninfo.ru/vegetables/brassica_japonica/kapusta-japonskaja-sorta
- 6 https://www.greeninfo.ru/vegetables/brassica_japonica/kapusta-japonskaja-sorta
- 7 https://www.greeninfo.ru/vegetables/brassica_japonica/kapusta-japonskaja-sorta-virashivanie-ispolzovanie_art.html